

**БЎЛАЖАК ҚУРИЛИШ МУҲАНДИСЛАРИНИ ХАВФСИЗ КАСБИЙ
ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ОМИЛЛАРИ**

*Акрамова Дамира Гуломжоновна
Наманган муҳандислик қурилиш
институтининг катта ўқитувчиси*

**ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ К
БЕЗОПАСНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Акрамова Дамира Гуломжоновна
старший преподаватель
Наманганский инженерно-строительный институт*

**FACTORS OF PREPARING FUTURE BUILDERS FOR SAFE
PROFESSIONAL ACTIVITIES**

*Akramova Damira Gulomjonovna
Senior Lecturer
Namangan Civil Engineering Institute*

Аннотация. Мақолада замонавий фан-техника тараққиёти шароитида бўлажак қурилиш муҳандисларининг хавфсиз касбий фаолиятга тайёрлаш омиллари таҳлил этилган. Бугунги меҳнат шароитлари муҳитида касбий хавфсизликни таъминлашнинг қонуний асослари, улар билан боғлиқ ёндашувлар ёритилган. Талабалар мобиллигини таъминлаш ва касбий муносабатларни таркиб топтиришда самарадорлик индикаторларини танлаб олиш ҳамда баҳолаш, уларнинг аҳамияти хусусида сўз юритилган. Талабаларнинг хавфсиз касбий фаолиятга тайёрлашнинг ижтимоий-психологик, компетенциявий, маданий ёндашувлар асосида интеграл амалга оширишнинг илмий асослари ёритилган.

Аннотация. В статье анализируются факторы подготовки будущих инженеров-строителей к безопасной профессиональной деятельности в условиях современного научно-технического развития. Освещены правовые основы охраны труда в современных условиях труда, подходы к ним. Выбор и

оценка показателей эффективности в обеспечении мобильности студентов и формировании профессиональных отношений, их значимость. Освещены научные основы комплексной реализации подготовки студентов к безопасной профессиональной деятельности на основе социально-психологического, компетентностного, культурологического подходов.

Annotation. The article analyzes the factors of preparing future civil engineers for safe professional activity in the conditions of modern scientific and technological development. The legal foundations of labor protection in modern working conditions, approaches to them are highlighted. Selection and evaluation of performance indicators in ensuring the mobility of students and the formation of professional relations, their significance. The scientific foundations of the integrated implementation of the preparation of students for safe professional activities based on socio-psychological, competence-based, cultural approaches are highlighted.

Калит сўзлар. Касбий фаолият, бўлажак курилиш муҳандиси, хавфсизлик, индикатор, ёндашув, ижтимоий-психологик, компетенциявий, маданий, хавфсизлик маданияти.

Ключевые слова. Профессиональная деятельность, будущий инженер-строитель, безопасность, индикатор, подход, социально-психологический, компетентность, культурологический, культура безопасности.

Keywords. Professional activity, future civil engineer, safety, indicator, approach, socio-psychological, competence, cultural studies, safety culture

Ҳозирги илмий-техник тараққиётнинг замонавий босқичида иноният фаолиятининг асосий йўналиши қулай яшаш муҳитини таъминлаш, шу билан бирга потенциал манбага айланган антропоген таъсирнинг зарарли ва хавфли омилларидан сақлаш, атроф-муҳитни зарарсизлантириш, чиқиндисиз технологияларни яратиш муаммоларини самарали ҳал этишга йўналтирилган.

Республикаимиз аҳолиси ва ҳудудлар хавфсизлигини таъминлаш, унинг дахлсизлиги учун қайғуриш Қомусимизда ўз ифодасини топган. Мамлакатимиз аҳолиси ва ҳудудлар хавфсизлигига айни вақтда турли табиий,

техноген, экологик ҳодиса ва жараёнлар, ичимлик суви, экологик вазиятнинг кескинлашуви, турли юқумли касалликларнинг тарқалиши, террористик ҳаракатлар билан боғлиқ глобал миқёсдаги муаммолар ўз таъсирини кўрсатмай иложи йўқ.

Бугунги меҳнат шароитлари республикамизда бўлажак қурилиш муҳандислари касбий тайёргарлигини орттириш, замонавий ишлаб чиқариш билан боғлиқ хавфсизликни таъминлашни тақозо этади. Меҳнат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ташкилий ишлар ва амалиёт миллий қонунчиликнинг қонун ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатларини тушуниш ва талқин қилишдаги фарқни ҳисобга олиши керак. Бу борада Ўзбекистон республикасининг “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги 22.09.2016 йилаги янги таҳрирда қабул қилинган қонуни бўлиб, ушбу қонун меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солади [1, 1-б.]. Меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари бўйича иш жойларида касбий фаолиятни мониторинг қилиш тизимларидаги фарқлар ҳисобга олинади ва ягона ёндашувлар ишлаб чиқилади. Шунингдек, бу борадаги илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва ўзлаштириш зарур.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бошқарув тизимларининг асосий мақсади – меҳнатни муҳофаза қилишни таъминлаш ишлаб чиқаришдаги шикастланишлар ва касбий касалликларнинг олдини олишдан иборат.

Ўрганиш жараёнида ҳал қилинадиган вазифалар рўйхати меҳнат шароитларининг хусусиятларини ҳам, касбларга мос келадиган психологик хусусиятларни ҳам қамраб олиши лозим. Шунингдек, тадқиқотни амалга ошириш жараёнида ташкилий иш масалалари ва меҳнатни муҳофаза қилиш чораларини амалий қўллашнинг ишлаб чиқилган (аниқлаштирилган) усулларига етарлича эътибор қаратиш зарур.

Айниқса, бугунги халқаро ҳамкорлик муносабатлари гуркираб ривожланаётган бир вақтда меҳнатга муносабат ва маданий ўзига хосликларни миллий нуқтаи назардан фарқлаш ва баҳолаш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Талабалар мобиллигини таъминлаш ва касбий муносабатларни таркиб топтиришда масаланинг мазкур жиҳатига ҳам эътибор қаратиш лозим.

Шунингдек, ҳар қандай тадқиқотда амалга оширилганлиги каби, самарадорлик индикаторларининг берилиши натижаларни баҳолашда қулайлик яратади. Бунинг учун албатта самарадорлик индикаторларини баҳолаш усуллари ва мезон кўрсаткичларини ишлаб чиқиш зарур. Тадқиқот индикаторлари самарадорлиги унинг умумий мақсадлари боғлиқ бўлади [2, 3-б.].

Кейинчалик тадқиқот жараёнида кўрсаткичлар бўйича тўпланган маълумотлар натижаларнинг самарадорлигини ва натижаларни амалга ошириш, мониторинг қилиш ва баҳолаш орқали қарорлар қабул қилиш жараёнида эришилган ютуқларни баҳолаш учун ишлатилади.

Индикаторлар миқдорий ва сифатли бўлиши мумкин. Ҳар иккала индикатордан фойдаланиш яна ҳам яхши натижа беради. Индикаторларни аниқ мақсадлардан келиб чиқиб аниқланади ва ўзида сезиларли ўзгаришларни намоён этади. Мумкин бўлган индикаторларни танлаш ва баҳолаш жараёни ўтказилган тадқиқотлар ва уларнинг натижалари мониторингини йиғишни талаб этади. Бу эса маълум вақт ва қиммат воситаларни тақозо этади. Шунинг учун мақсадга мувофиқ ҳолда жуда муҳим ва кутиладиган натижалар учун аҳамиятли индикаторларни танлаш зарур.

Талабаларнинг хавфсиз касбий фаолиятга тайёрлашнинг яна бир ўзига хос хусусиятли томони **ижтимоий-психологик ёндашув** ҳисобланади. Айниқса, ишлаб чиқаришда инсонлар ўртасидаги муносабатларнинг бузилиши натижасида келиб чиқадиган бахтсиз ҳодисалар меҳнат хавфсизлигини ижтимоий-психологик муҳит омиллари нуқтаи назаридан таҳлил этишни тақозо қилади. Меҳнат хавфсизлигида қўллаш учун бу иқлим иш жойидаги меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларига зид бўлган бир қатор ҳаракатлар билан тавсифланган. Классик ижтимоий-психологик ёндашувнинг амалий натижаси сифатида меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини тарғиб

қилиш ва мукофотлаш, жазолаш тизимини ишлаб чиқиш қўлланилган. Бундан ташқари, хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни рағбатлантиришдан кўра, қоидабузарлик учун санкциялар кўпроқ қўлланилган. Таъкидлаш жоизки, ушбу ёндашув меҳнат хавфсизлиги психологиясида ташкилий маданиятнинг истиқболли концепциясини ишлаб чиқиш учун асос яратди.

Сўнги йилларда меҳнатни муҳофаза қилишнинг асосий тушунчаларидан бири – “хавfli ва зарарли ишлаб чиқариш омиллари”ни жаҳон амалиётида кўпроқ “касбий таваккал” атамаси билан аташ кенг тарқалган [5, 18-б.].

Халқаро меҳнат ташкилотининг статистик маълумотларига кўра, тахминан ҳар икки бахтсиз ҳодисаларнинг учинчиси (бир йилда тахминан 240 000 ҳалокатли бахтсиз ҳодисалар) техника ёки технологик жараён билан ишлаш натижасида эмас балки, ишчиларнинг ўз фаолияти натижасида келиб чиқади. Техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилмаслик, меҳнат жараёни хавфсизлиги талабларини бузиш, шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланмаслик оқибатида меҳнат жараёнининг ёмон ташкил этилишига олиб келади. Бошқача айтганда, инсон омили натижасида юзага келади [3; 4].

Асосан, бундай ҳолатлар ёки шахсга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ёки муайян ҳолатлар уни қоидаларни бузишга ундаганда содир бўлади. Шубҳасиз, бундай ҳодисаларни олдини олиш учун фақат ташкилий ва техник чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш зарур. Бундай тадбирларнинг асосий мақсадлари [6]:

- кадрларнинг назарий тайёргарлиги (ўқитиш) сифатини ошириш;
- қасддан ҳуқуқбузарликларни содир этиш оқибатларининг оғирлигига эътибор қаратиш (хатоларнинг жамият, корхона, оила учун зарарининг ортиши);
- одамнинг хавф-хатарга кўникиш ҳисси ва жиддий оқибатларга олиб келмайдиган хавфсизлик қоидаларини тўғри ёки мажбурий равишда бузиш ҳисси билан курашиш (бузилишларга қарамлик).

Асосий сабабларга кўшимча равишда, индивидуал (шахсий) омилларнинг яхлит амалга оширишнинг психологик хусусиятга эга: жасорат кўрсатиш, интизомсизлик, хавф-хатарни кам баҳоламаслик, бажарилган ишга кизиқишнинг йўқлиги, шахсий ҳаёт муаммолари ва бошқаларга эътибор қаратиш зарур [7].

Рақобатбардош кадрларни етиштириш ва таълим жараёни самарадорлигини оширишда талабаларнинг **компенциявий ёндашув** асосида касбий фаолиятга тайёрлашда хавфсизлик маданиятини ривожлантиришнинг ўрни бекиёс [8; 9]. Таълим муассасаларида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги таълими сифати ва самарадорлигини таъминлаш, ёшларни келажак учун масъул хавфсиз, баркамол шахс сифатида камолга етказиш кўп жиҳатдан ҳаёт фаолияти хавфсизлигини ўқитишнинг замонавий методикасини компетенциявий ёндашув асосида ҳар томонлама мукамал эгаллаган, юқори малакали касбий таёргарликка эга кадрлар фаолиятига боғлиқ.

Талабалар ҳаёти хавфсизлиги маданияти моҳияти ва мазмунини жамият фаолияти ва ривожланишининг ижтимоий-тарихий ва касбий мазмуни ташқарисида англаш мумкин эмас. Тарихий ва педагогик таҳлил бизни "хавфсизлик маданияти" тушунчаси кундалик онг (интуитив даража) даражасида кўриб чиқилган деган хулосага олиб келади ва ўзининг қатъий илмий асосига эга эмаслигидан далолат беради.

“Талабалар ҳаёт фаолияти хавфсизлиги маданияти” тушунчаси учта мазмунли элементдан иборат: маданият, касбий маданият ва олинган касбнинг хавфсизлигини ташкил этувчи, унинг муҳим хусусиятларини белгилайдиган аниқ билим, кўникма, малакалар ва компетенциялардан иборат.

Шахс, жамият ва миллат ҳаёти хавфсизлигини **маданий ёндашув** нуқтаи назаридан тадқиқ қилишда биз талаба, келажак мутахассиси, тез ривожланаётган жамиятнинг хавфсиз типдаги шахс сифатида тўлақонли

субъекти бўлиб шаклланишида асосий омил ҳаёт хавфсизлиги маданиятини шакллантириш эканлигидан келиб чиқдик.

Талабалар ҳаёт фаолияти хавфсизлиги маданияти ўзида, касбий ва аниқ билимлар йиғиндиси асосида (касбнинг хавфсизлик аспекти акс эттирувчи) хавфсизликка бўлган эҳтиёжни ривожлантиришга йўналтирилганлигини аниқлаш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий фаолиятни хавфсиз амалга ошириш учун кўникма ва малакаларни доимий равишда такомиллаштиришга асосланган шахснинг интеграл тавсифини намоён этади [10, 35-б.].

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, бўлажак қурилиш муҳандисларини хавфсиз касбий фаолиятга тайёрлашда хавфсизлик индикаторларини белгилаб олиш, ижтимоий–психологик, компетенциявий ёндашувлардан ҳамда уларнинг хавфсизлик маданиятини ривожлантириш билан боғлиқ маданий ёндашувдан уйғун фойдаланиш, касбий фаолиятда хавфлар таваккалини камайтириш, жамиятимизда инсонлар ҳаёт фаолияти хавфсизлиги барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни, 22.09.2016 йилдаги ЎРҚ-410-сон. // <https://lex.uz/docs/3031427>.
2. Цаплин В.В. Некоторые подходы к исследованиям в рамках проекта SAFECON («Безопасность, высокий профессионализм и эффективность на строительных площадках») // Актуальные проблемы охраны труда: матер. IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием; 22–23 ноября 2018 года / СПбГАСУ. – СПб., 2018. – С 4-7.
3. Parsons K. C. (2007) Protective clothing: heat exchange and physiological objectives, *Ergonomics*, 31:7,991-1007, DOI: 10.1080/00140138808966738
4. L. V. Stepanova Peculiarities of the use of personal protective equipment by employees as protection against industrial contamination and mechanical damage //

3rd International Scientific and Practical Conference on Industrial Safety at Mineral Resources Companies in the 21st Century: scientific conference abstracts/St. Petersburg Mining University. St. Petersburg, 2016. p. 78.

5. Фаустов С.А. Перспективы оценки профессиональных рисков в охране труда. // Актуальные проблемы охраны труда: матер. IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием; 22–23 ноября 2018 года / СПбГАСУ. – СПб., 2018. – С. 18-23.

6. Nikulin, A., A.Yu. Nikulina, A. Yu. Assessment of occupational health and safety effectiveness at a mining company. *Eco. Env. & Cons.* 23 (1): 2017, pp. 533-537.

7. Personal protective equipment. Textbook/Team of authors led by Yu.G. Sorokin. Moscow. 2007. 288 p.

8. Эргашева Г., Ахмадалиева Б. Хавфсиз шахсни тарбиялаш имкониятлари// Тарбия журнали 2009 йил, №6, -Б 23-29.

9. Эргашева Г.С., Акбарова Г.О. Фавқулудда вазиятларда аҳоли ва худудлар муҳофазаси. Методик қўлланма 1-2. қисм. ТАҚИ-2009.

10. Немкова И.Н. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в процессе профессиональной подготовки в вузе. Дисс. к.п.н., Тамбов-2006 г.